

УДК 796.835

<https://doi.org/10.36906/FKS-2020/66>

В.Ю. Филатова

г. Нижневартовск, Спортивная школа»

И.Н. Комарова

г. Нижневартовск, Спортивная школа»

РАЗВИТИЕ СИЛЫ УДАРА В ТРЕНИРОВКЕ КИКБОКСЕРОВ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Аннотация. В статье представлены результаты проведенного исследования по развитию силы удара в тренировке кикбоксеров на этапе совершенствования спортивного мастерства. Проведенное исследование показало, что мастерство кикбоксера определяется умением реализовывать в бою имеющийся силовой потенциал, а не максимальными силовыми показателями его ударов. Полученные результаты дают возможность говорить о том, что кикбоксеру необходим высокий уровень развития взрывной силы для нанесения одиночных нокаутирующих ударов.

Ключевые слова: кикбоксинг; сила удара; совершенствование спортивного мастерства.

V.Yu. Filatova

Nizhnevartovsk, Sports School

I.N. Komarova

Nizhnevartovsk, Sports School

DEVELOPMENT OF IMPACT FORCE IN KICKBOXER TRAINING AT THE STAGE OF IMPROVING SPORTS SKILLS

Abstract. The article presents the results of a study on the development of impact force in kickboxers' training at the stage of improving sports skills. The study showed that the skill of a kickboxer is determined by the ability to realize the existing power potential in battle, and not by the maximum power indicators of his blows. The results obtained make it possible to say that a kickboxer needs a high level of explosive force development to deliver single knockout blows.

Keywords: kickboxing; impact force; improvement of sports skills.

Кикбоксинг (от англ. kick – удар ногой и boxing – бокс) – вид спорта, который синтезирован из таких видов единоборств, как каратэ, муай-тай или тайский бокс, тхэквондо, ушу и обычный бокс. Удары ногами взяты из восточных единоборств, удары руками – преимущественно из бокса. Все это делает кикбоксинг универсальным и сбалансированным [1, с. 7].

Тренировочный процесс в кикбоксинге включает в себя усвоение определенных знаний, умений и навыков. Окончательным итогом спортивной подготовки в данном виде спорта является формирование высокоуправляемого двигательного навыка, но этого

недостаточно для эффективного ведения поединка. Прирост спортивного мастерства и показателей в последнее время требует от спортсменов не только высокоуправляемого навыка, но и способности без предварительной подготовки разрешать всевозможные двигательные задачи в пределах этой координации.

Техника кикбоксера складывается из приемов, в которых в каждое движение тела вкладывается максимальная скорость, сила, равновесие и точность. В процессе спортивной подготовки каждое движение, составляющее тот или иной прием, превращается в навык путем систематического повторения. Кикбоксинг является не только системой самообороны, но имеет под собой научную основу, а также является способом совершенствования ума и тела.

Е. Садовски, Ю.Н. Романов, М.Е. Симов, В.В. Подойницын в своих исследованиях делают вывод, что кикбоксинг чрезвычайно разнообразен приемами и средствами формирования двигательных умений и навыков и развития физических качеств [2, с. 15–19].

Наиболее актуальной остается проблема методики развития быстрого, резкого, хорошо акцентированного удара – важнейшего основного технического приема в кикбоксинге.

Так, к одной из сложных проблем в этой области, требующей своего решения, может быть отнесена проблема развития силы удара, так как за счет силы удара может решиться исход боевого поединка. Количество специальных научных исследований, посвященных изучению развития силы удара в кикбоксинге, весьма ограничено.

Таким образом, возникает противоречие между необходимостью развития силы удара у кикбоксеров на этапе совершенствования спортивного мастерства и отсутствием научно обоснованных эффективных программ развития силы удара.

На основании выявленного нами противоречия формулируется проблема исследования: выяснить, в чем заключается эффективность развития силы удара у кикбоксеров. Выше изложенные предпосылки к постановке проблемы определили тему настоящего исследования.

Исследование было организовано на базе муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва “Вымпел”» г. Калуги с марта по май 2017 г. В эксперименте приняли участие 20 спортсменов групп совершенствования спортивного мастерства отделения кикбоксинга. Процесс исследования можно подразделить на три этапа: подготовительный, организационный и итоговый.

Подготовительный этап включил в себя планирование эксперимента: была определена цель эксперимента, осуществлялся подбор спортсменов в экспериментальную и контрольную группы, продумывались конкретные методики, по которым можно судить об изменениях, происшедших в экспериментальной группе, выбирались способы контроля протекания эксперимента.

Педагогический эксперимент проводился по схеме параллельного исследования в двух группах спортсменов с одинаковым уровнем подготовки. Перед началом эксперимента было проведено предварительное тестирование, по результатам которого кикбоксеры были поделены на две группы – контрольную и экспериментальную – по 10 человек в каждой.

Спортсмены в обеих группах имели примерно одинаковую техническую и физическую подготовленность в начале эксперимента.

В процессе педагогического эксперимента нами был использован биомеханический ударный тренажер для оценки отдельных показателей силы удара.

Таким образом, в экспериментальной группе в качестве экспериментального фактора применяли разработанную программу. Контрольная же группа занималась по действующей программе спортивной подготовки по виду спорта кикбоксинг. При построении исследования по схеме параллельного эксперимента все сложноуправляемые факторы будут воздействовать на кикбоксеров примерно в одинаковой степени как в контрольной, так и экспериментальной группах. Поэтому различия в результатах, которые будут получены по завершению эксперимента, будут являться достоверными.

По времени эксперимент представлял собой предсоревновательный мезоцикл, состоящий из трех четырнадцатидневных тренировочных микроциклов с одним днем отдыха в неделю. Содержание подготовительной и заключительной частей тренировки было одинаковым.

Различие в основной части тренировки заключалось в том, что кикбоксеры экспериментальной группы развивали силу прямого удара рукой по программе, суть которой описана ниже.

– Программа состоит из трех блоков подготовки: скоростно-силового, силового и скоростного.

– В тренировках первого микроцикла – силового воздействия – кикбоксерам необходимо выполнить нагрузку в трех сериях, которые состоят из шести подходов, каждой рукой по десять ударов. В первых пяти подходах кикбоксеры наносят по десять ударов каждой рукой с гантелями 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 кг, общий вес которых составляет 15 кг. Силовая нагрузка применяется в конце основной части тренировки, и ее продолжительность составляет 25–30 минут.

– Второй микроцикл – скоростно-силового воздействия – состоит из трех серий и восьми подходов. Между подходами с гантелями 1,0; 3,0; 2,0; 4,0 кг, общим весом 10 кг, спортсмены выполняют возвратно-поступательные движения динамической гантелью по 30 секунд каждой рукой, а в последнем подходе удары выполняют без отягощения. Скоростно-силовая нагрузка применяется в конце основной части тренировки, и ее продолжительность составляет 30–35 минут.

– Третий микроцикл – скоростного воздействия – состоит из трех серий и восьми подходов. Схема выполнения упражнений такая же, как и во втором, однако весовая нагрузка с гантелями 2,0; 1,5; 1,0; 0,5 кг составит в сумме 5 кг. Скоростно-силовая нагрузка применяется в начале основной части тренировки, и ее продолжительность составляет 30–35 минут.

Предсоревновательный мезоцикл был разработан с учетом современных норм и требований теории и методики спортивной тренировки. Предложенный объем тренировочной нагрузки соответствовал физиологическим возможностям спортсменов.

Соотношение средств подготовки – ОФП, СФП и ТТП – в экспериментальной и контрольной группах было одинаковым (табл. 1).

Таблица 1

Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки контрольной и экспериментальной групп (%)

№ п/п	Подготовка	Контрольная группа	Экспериментальная группа
1	Общая физическая подготовка	30	30
2	Специальная физическая подготовка	30	30
3	Технико-тактическая подготовка	40	40

Результаты изменения показателей силы удара спортсменов экспериментальной группы в первом микроцикле силового воздействия представлены в таблице 2.

Из данных таблицы видно, что максимальная сила удара постепенно возрастает на протяжении всего микроцикла. Показатель «время нарастания максимальной силы удара» улучшался до шестого дня микроцикла, на восьмой понизился, на девятый и десятый – немного возрос, а остальные четыре дня постоянно снижался до исходного уровня.

Проанализировав результаты, можно сделать вывод, что нагрузки силового характера создали условия для равномерного возрастания показателя «максимальная сила удара». Под действием кумулятивной силовой нагрузки показатель «время нарастания максимальной силы удара» после десятого дня резко ухудшился. Из этого можно заключить, что четырнадцатидневная нагрузка силовой направленности эффективна при развитии силового компонента, однако она отрицательно сказывается на временном компоненте и может нарушить приспособительные механизмы организма спортсмена к скоростному воздействию.

Таблица 2

Среднегрупповые результаты изменения показателей силы удара в экспериментальной группе в микроцикле силового воздействия

Показатели силы удара	Экспериментальная группа				Контрольная группа			
	Начало микроцикла	σ	Конец микроцикла	σ	Начало микроцикла	σ	Конец микроцикла	σ
Максимальная сила удара (кг)	65	0,7	90	2,2	64	1,9	67	2,3
Время нарастания максимальной силы (мс)	23	1,4	23	2,2	23	2,4	22	1,1
Импульс (кг/с)	4,5	0,3	6,7	0,2	5	0,1	5	0,2
Время импульса (мс)	50	1,1	75	2,1	50	1,5	50	1,8
Коэффициент силы удара (у.е.)	0,9	0,2	0,7	0,1	0,8	0,1	1	0,2

С самой первой тренировки показатели импульса и времени импульса удара только ухудшались. Из этого следует, что силовая нагрузка чрезмерна по объему и негативно влияет на данные показатели. Нагрузка силового характера привела к ухудшению показателя импульса удара до пятого дня микроцикла, затем до седьмой тренировки последовало улучшение и стабилизация данного показателя. В дальнейшем показатель изменялся

гетерохронно: ухудшился к девятому и улучшился к одиннадцатому дню микроцикла, а на двенадцатый день произошло резкое ухудшение импульса удара.

Следовательно, нагрузка силового характера приводит к неоднозначным изменениям показателя импульса удара, то ухудшая его, то улучшая. Можно предположить, что в данном случае входят в противоречие ухудшающиеся временные характеристики удара и увеличивающиеся силовые импульсы.

На протяжении микроцикла показатель времени импульса удара показывал стойкое ухудшение временных характеристик. Показатель времени импульса удара после пятого дня микроцикла немного улучшился, на шестой день последовало ухудшение показателя, на восьмой и девятый день отмечалось улучшение, а затем значительный резкий спад.

Проанализировав динамику показателя «коэффициент силы удара» в первом микроцикле, мы можем констатировать, что данный показатель в первую неделю увеличивался, а затем постепенно снизился и в конце второй недели был ниже исходного уровня.

В контрольной группе увеличились показатели максимальной силы удара и коэффициент силы удара, импульс и время импульса остались на прежнем уровне, а показатель «время нарастания максимальной силы» ухудшился.

Согласно проведенным статистическим расчетам, стандартное отклонение по всем показателям находится в пределах нормального распределения.

Таким образом, можно сделать вывод, что силовой микроцикл создал хороший задел для развития скоростно-силовых качеств кикбоксеров. В результате нагрузки силовой направленности привели к увеличению силового компонента, но к ухудшению временных характеристик удара. По всей вероятности, последующее продолжение силового воздействия не рационально, поскольку это может привести к ухудшению скоростных адаптационных возможностей организма кикбоксера.

Результаты изменения показателей силы удара спортсменов экспериментальной группы во втором микроцикле скоростно-силового воздействия представлены в таблице 3.

Показатели «максимальная сила удара» и «время нарастания удара» увеличивались от тренировки к тренировке на протяжении всего микроцикла. Из этого следует, что нагрузка скоростно-силового характера на организм кикбоксера создала условия для сокращения времени нарастания максимальной силы и увеличения максимальной силы удара.

Отставленный тренировочный эффект микроцикла силовой направленности запустил механизмы адаптации организма, обусловив основательное увеличение скоростно-силового потенциала удара. Показатель импульса удара изменялся гетерохронно в течение микроцикла скоростно-силовой направленности. Показатель ухудшался до третьего дня микроцикла, к пятому тренировочному занятию произошло улучшение, затем на восьмой и девятый день происходило ухудшение показателя, а с десятого дня показатель стабильно улучшался.

**Среднегрупповые результаты изменения показателей силы удара в экспериментальной группе
в микроцикле скоростно-силового воздействия**

Показатели силы удара	Экспериментальная группа				Контрольная группа			
	Начало микроцикла	σ	Конец микроцикла	σ	Начало микроцикла	σ	Конец микроцикла	σ
Максимальная сила удара (кг)	92	2,2	106	1,6	68	1,8	75	1,5
Время нарастания максимальной силы (мс)	23	2,4	14	2,1	21	2,1	19	1,5
Импульс (кг/с)	6,5	0,2	5,9	0,2	5,1	0,2	4,1	0,2
Время импульса (мс)	70	0,09	49	2,4	49	2,4	42	1,6
Коэффициент силы удара (y.e.)	1,1	0,2	1,5	0,3	1,1	0,1	1,2	0,2

Показатель «время импульса удара» немного улучшился после трех дней микроцикла. Затем, до конца недели, происходило ухудшение, а на протяжении всей второй недели микроцикла наблюдалось постепенное сокращение времени импульса удара.

Нагрузка скоростно-силового характера приводит к гетерохронным изменениям показателя «импульс удара», то улучшая его, то ухудшая. Что касается времени импульса удара, то скоростно-силовая нагрузка привела к стабильному улучшению данного показателя.

Коэффициент силы удара во втором микроцикле скоростно-силового характера неуклонно возрастал, сначала прирост был медленным, на второй же неделе прирост стал интенсивнее.

В контрольной группе улучшились показатели максимальной силы удара и коэффициент силы удара, импульс и время импульса, время нарастания максимальной силы, однако не в такой степени, как в экспериментальной группе.

Согласно проведенным статистическим расчетам, стандартное отклонение по всем показателям находится в пределах нормального распределения.

Таким образом, второй микроцикл, скоростно-силовой, привел к увеличению силового компонента и стабильному улучшению времени нарастания максимальной силы. Улучшение данных компонентов также повлекло за собой улучшение показателей импульса и времени импульса удара. Неоднозначно изменение показателя импульса удара говорит о том, что данная нагрузка не является эффективной для развития импульса и требует снижения силового воздействия в дальнейшем.

Результаты изменения показателей силы удара спортсменов экспериментальной группы в третьем микроцикле скоростного воздействия представлены в таблице 4.

Среднегрупповые результаты изменения показателей силы удара в экспериментальной группе в микроцикле скоростного воздействия

Показатели силы удара	Экспериментальная группа				Контрольная группа			
	Начало микроцикла	σ	Конец микроцикла	σ	Начало микроцикла	σ	Конец микроцикла	σ
Максимальная сила удара (кг)	107	2,1	116	2,2	76	1,8	80	1,8
Время нарастания максимальной силы (мс)	15	1,8	10,5	0,2	19	1,9	17	1,5
Импульс (кг/с)	6	1,7	3,5	0,1	4	0,2	3,8	0,1
Время импульса (мс)	49	1,8	3,4	1,3	41	2,1	37	1,7
Коэффициент силы удара (y.e.)	1,5	0,3	2,4	0,1	1,2	0,1	1,5	0,1

Отставленный тренировочный эффект первых двух микроциклов силовой и скоростно-силовой направленности запустил механизмы адаптации организма и обусловил стремительное увеличение показателей максимальной силы и временных характеристик удара.

В микроцикле скоростной направленности прирост коэффициента силы удара шел значительно быстрее и на еще более высоком уровне, чем в предыдущих двух микроциклах.

В контрольной группе улучшились показатели максимальной силы удара и коэффициент силы удара, импульс и время импульса, время нарастания максимальной силы, однако не в такой степени, как в экспериментальной группе.

Согласно проведенным статистическим расчетам, стандартное отклонение по всем показателям находится в пределах нормального распределения.

Можно сделать вывод о том, что микроцикл скоростной направленности органично вошел в адаптационные механизмы спортсменов и логически продолжил микроциклы силового и скоростно-силового характера. Все это привело к стабильному улучшению временных показателей удара и увеличению силового компонента.

Таким образом, результаты тренировочного мезоцикла специальной направленности таковы, что максимальная сила удара увеличилась на 78% и время нарастания максимальной силы удара сократилось на 54%. Отставленный тренировочный эффект запустил механизмы адаптации организма и обусловил стремительное увеличение показателей максимальной силы и временных характеристик удара.

Все это означает, что традиционные методы воспитания силы удара не затрагивают глубокие процессы адаптации организма спортсменов, не создавая условия для более полного восстановления мышечных волокон и накопления в них питательных веществ и энергии, которая обеспечивает мощность выполняемой работы на тренировках.

Был проведен сравнительный анализ технико-тактических действий, выполненных кикбоксерами контрольной и экспериментальной групп на соревнованиях, с целью определения эффективности апробированной программы.

В соревнованиях участвовали по восемь кикбоксеров из контрольной и экспериментальной групп. Всего было проведено 56 боев. Общее количество поединков мы приняли за 100%. Далее мы подсчитали количество боев, которые были выиграны с помощью очков, набранных ударами, а также процентное отношение боев, которые были выиграны с помощью нокадаунов (рис. 1).

На рисунке 5 видно, что количество боев до эксперимента, которые были выиграны нокадаунами, составило 3,6%. После экспериментального предсоревновательного мезоцикла количество таких побед возросло до 16,1%.

Что касается поединков, выигранных нокаутами, до эксперимента в экспериментальной группе такие победы составляли 7,1%, после эксперимента количество побед нокаутами составило 21,4%.

Рис. Процентное соотношение выигранных боев в экспериментальной группе в зависимости от применяемых технических действий

Количество поединков до эксперимента, которые были выиграны ударами, составило 89,3%, после эксперимента количество побед за счет ударов составило 62,5%.

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективность ударов у кикбоксеров экспериментальной группы на соревнованиях улучшилась в значительной степени за счет скоростно-силовых показателей и увеличения максимальной силы удара.

Спорт высших достижений имеет свою специфику и направлен на достижение высоких спортивных результатов. Тренировочный процесс в соответствии с учебным планом состоит из нескольких разделов: теоретическая подготовка, технико-тактическая подготовка, общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка, психологическая подготовка, соревнования, инструкторская и судейская практика, восстановительные мероприятия.

В настоящее время исследователями установлено, что мастерство кикбоксера определяется умением реализовывать в бою имеющийся силовой потенциал, а не максимальными силовыми показателями его ударов. Так, к примеру, кикбоксеру необходим высокий уровень развития взрывной силы для нанесения одиночных нокаутирующих ударов, а также высокий уровень развития абсолютной силы мышц для оптимального преодоления физического сопротивления и давления противника.

Под влиянием физической подготовки организм спортсмена становится крепче, улучшается его здоровье. Кикбоксер быстрее приспосабливается и легче переносит тренировочные нагрузки, наиболее успешно овладевает техническими навыками и достигает более высокого уровня развития физических качеств. Физическая подготовка имеет особое значение для создания психологической устойчивости и длительного поддержания спортивной формы, а также для воспитания волевых и моральных качеств, поскольку выполнение многих упражнений связано с преодолением различных трудностей [3, с. 105–119].

Результаты, полученные в ходе экспериментальной работы, доказали эффективность экспериментальной программы развития силы удара у кикбоксеров на этапе совершенствования спортивного мастерства и подтвердили гипотезу настоящего исследования.

Проведенное нами исследование не исчерпывает всех аспектов процесса подготовки кикбоксеров. В свете дальнейшего совершенствования тренировочного процесса весьма актуален вопрос, связанный с разработкой экспериментальной программы развития силы удара у кикбоксеров на этапе углубленной специализации.

Литература

1. Атилов А.А. Кикбоксинг. М., 2008. 400 с.
2. Картер К., Мезгер Г. Кикбоксинг. М., 2016. 120 с.
3. Киселев В.А. Совершенствование спортивной подготовки высококвалифицированных боксеров. М., 2016. 128 с.

© Филатова В.Ю., Комарова И.Н.